

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG'ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani

MATERIALLARI TO'PLAMI

12-13-oktabr, Farg'ona, O'zbekiston, 2023-yil

Ushbu to'plamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoniga asosan 2023-yil 12-13-oktabr kunlari Farg'ona politexnika institutida o'tkazilgan **“Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumanining saralangan materiallari o'rin olgan. To'plamda oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tekshirish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining *“Axborot tizimlari va dasturiy ta'minot mahsulotlari ishlab chiqarishning dolzarb muammolari”*, *“Raqamli iqtisodiyotning jamiyatni rivojlanishidagi dolzarb muammolari”*, *“Tibbiyot va filologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar”*, *“Fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollari”*, va *“Ishlab chiqarish sanoati, texnika va texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari”*ga oid ilmiy izlanish natijalari keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo'mitasi:

Salomov O'R.	FarPI rektori, t.f.d., professor
Xamraqulov Z.A.	FarPI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, DSc.
Kambarov J.X.,	FarPI o'quv ishlari bo'yicha prorektori, DSc.
S.M.Yusupov	FarPI IMT kafedrası mudiri, PhD.
Igamberdiyev X.Z.	I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Akad.
Kenjayev I.G.	O'sh davlat universiteti, Qirg'iziston, Prof.
Toshpolotov I.	O'sh davlat universiteti, Qirg'iziston, Prof.
Matkarimov A	Bremen universiteti, Germaniya, Prof.
Babadjanov F	Fraunhofer nomidagi ishlab chiqarish texnologiyalari va ilg'or materiallar instituti, Germaniya, Prof.
Rasulov A.M.	TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston, Prof.
Djalilov B.	Farg'ona viloyati IT park raxbari, dots.
Taqrizchilar:	
L.K.Mamadaliyeva	FarPI, IMT kafedrası Prof.
M.X.Oxunov	FarPI, IMT kafedrası dots.
Texnik muxarrirlar:	M.A.Norbo'tayev, Yu.E.Minamatov, O.S.Olimova

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy xujjatlar sanasining to'g'riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari shaxsan mas'uldirlar.

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Андижан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:
Russian, English

Chairman of exp. advice
F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev
PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov
*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov
Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova
*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОҚАЛ МАСАЛАЛАР

Тиллабаева Гулжаҳон Илҳомжон қизи
Фарғона политехника институти, ассистент

Аннотация: Ўнғ томони номаълум бўлган биринчи тартибли чизиқли оддий дифференциал тенглама учун биринчи ва иккинчи тур интеграл шартли икки чегаравий масалалар қўйилган ва ўрганилган.

Калит сўзлар: оддий дифференциал тенглама, интеграл шарт, чегаравий масала

NONLOCAL PROBLEMS FOR FIRST-ORDER LINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH UNKNOWN RIGHT-HANDS

Tillabaeva Guljahon Ilhomjon qizu
Fergana Polytechnic Institute, assistant

Annotation. Two boundary-value problems of the first and second kind with integral conditions for the first-order linear ordinary differential equation with unknown right-hand side are set and studied.

Key words: ordinary differential equation, integral condition, boundary value problem

Кириш. Маълумки, биринчи тартибли чизиқли оддий дифференциал тенглама учун бошланғич масаланинг геометрик маъноси берилган тенгламанинг берилган нуқтадан ўтувчи интеграл чизиғини топишдан иборат. Бу интеграл чизиқни бошқа иккинчи нуқтадан ўтиши масаласи ҳам муҳимдир. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, берилган тенгламанинг ўнғ томони қандай функция бўлганда, унинг интеграл чизиғи берилган икки нуқтадан ўтади?-деган савол туғилади. Шунинг учун ҳозирда дифференциал тенгламалар фанида ўнғ томонида номаълум бўлган тенгламалар жуда катта қизиқиш билан ўрганилмоқда. Шу билан биргаликда ўнғ томонида номаълум функцияга боғлиқ бўлган тенгламалар

қизиқарли ва аҳамиятлидир. Бундай ишларга мисол қилиб [1,2,3,4] ишларни кўрсатиш мумкин. Мазкур ишда юқорида келтирилган ишлардан фарқи, берилган тенгламанинг ўнг томонида иштирок этган номаълум бўлган сонни топиш учун турли чегаравий шартлардан фойдаланилган.

Адабиётлар таҳлили ва методлар

Кўплаб тадқиқотлар юкланган ва ўнг томони номаълум бўлган оддий дифференциал тенгламалар учун чегаравий масалаларни ўрганишга бағишланган бўлиб, улардан [1,2,3,4]ни мисол қилиб келтириш мумкин. Чунки бу ишлар ўнг томони номаълум бўлган оддий дифференциал тенгламалар назариясига кириш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

[1,2,3,4] ишларда тенглама учун чегаравий шартлар сифатида биринчи ва иккинчи тур интеграл шартлар, Бицадзе-Самарский масаласи ва уларни умумлаштирувчи шартлар қўйилган ва олинган илмий натижалар янги, муҳум ва қатъий математик мантиқ асосида исботланган.

Бизга $[a,b]$ кесмада қуйидаги биринчи тартибли оддий чизиқли дифференциал тенглама берилган бўлсин:

$$y' + P(x)y = q \cdot Q(x), \quad x \in (a,b), \quad (1)$$

бу ерда $P(x)$ ва $Q(x)$ - $[a,b]$ кесмада узлуксиз бўлган берилган функциялар, q -номаълум ҳақиқий сон, $y = y(x)$ -номаълум функция.

Агар (1) тенгламада q сони маълум бўлса, у ҳолда, (1) тенгламадан $y = y(x)$ - номаълум функцияни топиш учун бир бошланғич шартнинг берилиши зарур эди, бу ерда k_1 -берилган ҳақиқий сон. q сони номаълум бўлганда эса, (1) тенгламадан q ни ҳам топиш зарур бўлади. Бунинг учун бизга яна бир шарт берилиши зарур бўлади. Қуйида шундай шартлардан бир нечасини кўриб ўтамыз.

1-масала. q номаълум соннинг шундай қиймати топилсинки, (1) тенгламанинг

$$\alpha y(a) + \beta y(b) = k_1, \quad \int_a^b y(x) dx = k_2 \quad (2)$$

шартларни қаноатлантирувчи ечими мавжуд бўлсин, бу ерда α , β , k_1 , k_2 -берилган ҳақиқий сонлар бўлиб, $\alpha\beta > 0$.

Натижалар

Ечиш. Маълумки [5], вақтинча q ни маълум деб ҳисобласак, (1) тенгламанинг умумий ечими ушбу

$$y(x) = e^{-\int_a^x P(z)dz} \left[q \int_a^x Q(t) e^{\int_a^t P(z)dz} dt + y(a) \right] \quad (3)$$

формула билан аниқланади.

(3) формула $x = b$ нуктада қўйидаги қўринишда ёзилади:

$$y(b) = e^{-\int_a^b P(z)dz} \left[q \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z)dz} dt + y(a) \right]. \quad (4)$$

Энди (4) ни $\alpha y(a) + \beta y(b) = k_1$ шартга қўйиб, $y(a)$ ни топамиз:

$$\alpha y(a) + \beta q \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z)dz} dt + \beta y(a) e^{-\int_a^b P(z)dz} = k_1,$$

$$y(a) \left[\alpha + \beta e^{-\int_a^b P(z)dz} \right] = k_1 - \beta q \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z)dz} dt,$$

$$y(a) = \frac{k_1 - \beta q \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z)dz} dt}{\alpha + \beta e^{-\int_a^b P(z)dz}} \quad (5)$$

5) ни (3) га қўямиз:

$$y(x) = e^{-\int_a^x P(z)dz} \left[q \int_a^x Q(t) e^{\int_a^t P(z)dz} dt + \frac{k_1 - \beta q \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z)dz} dt}{\alpha + \beta e^{-\int_a^b P(z)dz}} \right]. \quad (6)$$

(6) ни бироз ўзгартириб ёзайлик:

$$y(x) = q \int_a^x Q(t) e^{\int_a^t P(z)dz} dt + \frac{k_1 e^{\int_a^x P(z)dz}}{\alpha e^{\int_a^x P(z)dz} + \beta} - \frac{\beta q \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z)dz} dt}{\alpha e^{\int_a^x P(z)dz} + \beta}. \quad (7)$$

Энди (7) ни $\int_a^b y(x) dx = k_2$ шартга бўйсундирамиз:

$$\int_a^b y(x) dx = q \int_a^b dx \int_a^x Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt + \frac{k_1 \int_a^b e^{\int_a^x P(z) dz} dx}{\alpha e^a + \beta} - \frac{\beta q \int_a^b dx \int_a^b Q(t) e^{\int_a^x P(z) dz} dt}{\alpha e^a + \beta} = k_2$$

Бу тенглик q га нисбатан чизикли тенглама бўлиб, уни

$$q \left[\int_a^b dx \int_a^x Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt - \frac{\beta \int_a^b dx \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt}{\alpha e^a + \beta} \right] = k_2 - \frac{k_1 \int_a^b e^{\int_a^x P(z) dz} dx}{\alpha e^a + \beta} \quad (8)$$

кўринишда ёзиш мумкин.

Муҳокама. (8) тенгламада қуйидаги ҳоллар бўлиши мумкин:

$$1) \int_a^b dx \int_a^x Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt - \frac{\beta \int_a^b dx \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt}{\alpha e^a + \beta} \neq 0.$$

Бунда (8) дан q сони бир қийматли топилади.

$$2) \int_a^b dx \int_a^x Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt - \frac{\beta \int_a^b dx \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt}{\alpha e^a + \beta} = 0, \quad k_2 - \frac{k_1 \int_a^b e^{\int_a^x P(z) dz} dx}{\alpha e^a + \beta} = 0.$$

Бунда (8) тенглама чексиз кўп ечимга эга бўлиб, q сони сифатида ихтиёрый ҳақиқий сонни олиш мумкин.

$$3) \int_a^b dx \int_a^x Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt - \frac{\beta \int_a^b dx \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt}{\alpha e^a + \beta} = 0, \quad k_2 - \frac{k_1 \int_a^b e^{\int_a^x P(z) dz} dx}{\alpha e^a + \beta} \neq 0.$$

Бунда (8) тенглама ечимга эга бўлмайди.

Демак, қўйилган масала 1) ҳолда ягона ечимга, 2) ҳолда чексиз кўп ечимга эга, 3) ҳолда эса ечимга эга эмас.

1) ва 2) ҳолларда (8) тенгламадан топилган q ни (3) формулага қўйиб, масаланинг ечимига эга бўламиз.

2-масала. q номаълум соннинг шундай қийматлари топилсинки, (1) тенгламанинг

$$y(a) = k_1, \quad \alpha y(b) + \beta \int_a^b y(x) dx = k_2 \quad (9)$$

шартларни қаноатлантирувчи ечими мавжуд бўлсин, бу ерда α , β , k_1 , k_2 лар берилган ҳақиқий сонлар, аммо $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$.

Эслатма. $\beta = 0$ бўлганда бу масала [2] мақолада, $\alpha = 0$ бўлганда эса [3] мақолада ўрганилган. Шунинг учун, бу ерда $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$ деб фараз қиламиз.

Ечиш. Маълумки [1], (1) нинг ўнг томонини маълум функция деб ҳисобласак, унинг $y(a) = k_1$ шартни қаноатлантирувчи ягона ечими мавжуд бўлади ва қуйидаги формула билан аниқланади:

$$y(x) = e^{-\int_a^x P(z) dz} \left[q \int_a^x Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt + k_1 \right]. \quad (10)$$

(10) формула $x = b$ нуқтада қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$y(b) = e^{-\int_a^b P(z) dz} \left[q \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt + k_1 \right]. \quad (11)$$

(10) ва (11) ни $\alpha y(b) + \beta \int_a^b y(x) dx = k_2$ шартга қўямиз:

$$\alpha q \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt + \alpha k_1 e^{-\int_a^b P(z) dz} + \beta q \int_a^b dx \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt + \beta k_1 \int_a^b e^{-\int_a^x P(z) dz} dx = k_2$$

Бу тенглик q га нисбатан чизиқли тенглама бўлиб, уни

$$q \left[\alpha \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt + \beta \int_a^b dx \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt \right] = k_2 - k_1 \left[\alpha e^{-\int_a^b P(z) dz} + \beta \int_a^b e^{-\int_a^x P(z) dz} dx \right] \quad (12)$$

кўринишда ёзиш мумкин.

(12) тенгламада қуйидаги ҳоллар бўлиши мумкин:

$$1) \alpha \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt + \beta \int_a^b dx \int_a^b Q(t) e^{\int_a^x P(z) dz} dt \neq 0.$$

Бунда (12) тенгламадан q сони бир қийматли топилади.

$$2) \alpha \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt + \beta \int_a^b dx \int_a^b Q(t) e^{\int_a^x P(z) dz} dt = 0,$$

$$k_2 - k_1 \left[\alpha e^{\int_a^b P(z) dz} + \beta \int_a^b e^{\int_a^x P(z) dz} dx \right] = 0.$$

Бунда (12) тенглама чексиз кўп ечимга эга бўлиб, q сони сифатида ихтиёрий ҳақиқий сонни олиш мумкин.

$$3) \alpha \int_a^b Q(t) e^{\int_a^t P(z) dz} dt + \beta \int_a^b dx \int_a^b Q(t) e^{\int_a^x P(z) dz} dt = 0,$$

$$k_2 - k_1 \left[\alpha e^{\int_a^b P(z) dz} + \beta \int_a^b e^{\int_a^x P(z) dz} dx \right] \neq 0.$$

Бунда (12) тенглама ечимга эга бўлмайди.

Хулоса

Демак, қўйилган 2-масала 1) ҳолда ягона ечимга, 2) ҳолда чексиз кўп ечимга эга, 3) ҳолда эса ечимга эга эмас.

1) ва 2) ҳолларда (12) тенгламадан топилган q ни (10) формулага қўйиб, масаланинг ечимига эга бўламиз.

1-изоҳ. Одатда (2) шартларнинг биринчисини умумлашган чегаравий шарт, иккинчисини эса биринчи тур интеграл шарт дейилиб, улар нолокал шартлардир.

2-изоҳ. Одатда (9) шартларнинг иккинчисини иккинчи тур интеграл шарт дейилади.

Адабиётлар рўйхати

- 1.. Ўринов А.Қ., Тиллабаева Г.И. Биринчи тартибли чизиқли юкланган оддий дифференциал тенглама учун Коши масаласи // Оптимал бошқарув ва динамик системалар - CODS - 2019 Республика илмий конференцияси Андижон 17-19 октябрь 2019 й. 105 б.
2. Tillabayev, B., & Bahodirov, N. (2021). Solving the boundary problem by the method of green's function for the simple differential equation of the second order linear. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(6), 301-304.

3. Qosimov, H. N. (2019). Mixed fractional order integrals and derivatives which is taken multivariable function from other functionality. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), 3-8.
4. Tillabayev, B. (2022). Equation of the derivative of the function to solve equations. Science and innovation, 1(A7), 717-720.
5. Qo'Ziyev, S. S., & Tillaboyev, B. S. O. (2021). Talabalarda ijodkorlikni rivojlantirishda axborot kommunikatsion texnologiyalarning o'rni. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 344-352.
6. Shavkatjon o'g'li, T. B. (2022). Proving The Inequalities Using a Definite Integral and Series. Texas Journal of Engineering and Technology, 13, 64-68.
7. Tillabayeva, G. I. (2020). No local conditional problems for the simple differential equation of the first order linear. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(1), 3-6.
8. Tillabayeva, G. I. (2019). Problems for a simple differential equation of the first order linear that the right side is unknown and the coefficient is interrupted. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(12), 10-14.
9. Tillabayeva, G. I. (2020). Problem of bisadze-samariskiy for a simple differential equation of the first order linear that the right side is unknown and the coefficient is interrupted. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(2), 20-26.

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI	
B. M.Tojiboev, A.A.Ravshanov	3
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ	
Б.Н.Шамсиддинов	10
IMPROVEMENT OF TEACHING MATERIALS IN THE TEACHING OF FUNDAMENTAL SCIENCES OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ON THE BASIS OF IMITATION-VARIATION	
D.B.Xamidov, J.G'.Obidov.	17
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА	
Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М.Набиев.....	22
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И Узбекистаном	
Абдипатта уулу Жумабек.....	29
ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОКАЛ МАСАЛАЛАР	
Г.И.Тиллабаева	32
АХВОРОТ ВА PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
J.I.Fayzullayev.....	39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.	
К.Хаитбоев.	44
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ	
М.М.Акрамов, А.Р.Мирзаакбаров.....	50
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ	
Ш.А.Туляганова.....	55

**РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Т.У.Курбаниязов, Р.К.Нажматдинов, Э.М.Кушманов.....62

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

U.Orunbayeva, S.Xolmamatov.....71

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARINING RAQAMLI
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI**

N.N.Xamdamov, Z.A.Alijonov.....77

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский